

РУССКИЙ ЯЗЫК В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

В.А. Лямкина

заместитель декана по научной работе и инновациям факультета
русской филологии УзГУМЯ Ташкент, Узбекистан viktoriya.uzspic@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556341>

***Аннотация:** Статья посвящена изучению роли русского языка в рамках языковой политики Узбекистана. В ней анализируется историческая динамика официального статуса русского языка в республике с XIX века до настоящего времени, рассматривается его влияние на образование, культуру, общественную жизнь и межэтнические отношения. Автором исследуется современное положение русского языка в Узбекистане, опираясь на статистические данные, результаты социологических опросов.*

***Ключевые слова:** русский язык, языковая политика, статус, популяризация, коммуникация, информационный обмен.*

В условиях глобализации и стремительного развития международных связей языковая политика любого государства приобретает особую актуальность. Республика Узбекистан, активно интегрируясь в мировое сообщество, строит свою языковую политику, опираясь на богатые традиции и многонациональную культуру. В этой связи важным аспектом становится роль русского языка, который исторически играл значительную роль в жизни республики. В Узбекистане, за период распространения русского языка, можно выделить несколько этапов, когда происходило изменение его официального статуса.

1. В период с 1860 по 1930 годы русский язык получил официальный статус в Республике Узбекистан, становясь языком делопроизводства и образования. [6]. В этот период открылись первые русскоязычные школы, а русские учителя начали прибывать из России.

2. С 1930 по 1989 годы русский и узбекский языки одновременно обладали статусом официальных языков [3, с. 54]. В правительственных органах преобладал русскоязычный персонал, что обусловило 100% документооборот на русском языке.

3. В 1989-1995 гг. был принят закон о государственном языке, признавшем узбекский язык официальным, а русский - языком межнационального общения. Данный период совпадает с перестройкой и демократизацией советского общества.

4. 21 октября 1995 года в закон «О государственном языке» внесли поправку, гарантировавшую русскому языку свободу использования в общении между представителями различных национальностей.

5. 1 ноября 2012 года вступил в силу закон, позволяющий использовать русский язык в документообороте ЗАГС [3, с. 54].

По данным 1989 года, около 13 миллионов жителей Республики Узбекистан владели русским языком. Среди них, около 70-80% проживали в городах, а 30-20% – в сельской местности [7]. Русский язык был родным для порядка 1,7 миллиона жителей, что составляло около 8,3% от общего населения. Более того, по результатам опроса, 3,2 миллиона представителей титульной нации назвали русский язык своим вторым языком, так как свободно им владеют [1]. Например, в Ташкенте часто можно встретить представителей узбекской национальности, но разговаривающие только на русском языке, так как воспитывались, обучались и жили в такой языковой ситуации, в которой преобладал русский язык как доминирующий.

С обретением независимости Узбекистан начал формировать собственную языковую политику, что привело к постепенному сокращению сфер применения русского языка. Это, в свою очередь, вызвало миграцию части русскоязычного населения в Российскую Федерацию [5].

Несмотря на вышесказанное, знание русского языка по-прежнему считается престижным среди представителей узбекской национальности. Русский язык остается важным в таких сферах как правоохранные органы, юстиция, образование и здравоохранение. Происходит перевод документов с узбекского на русский, а делопроизводство в государственных органах частично ведется на русском языке [8].

В настоящее время в Республике Узбекистан средства массовой информации функционируют на узбекском и русском языках. Интернет, радио, телевидение, газеты, журналы и реклама играют ключевую роль в сохранении русского языка. Например, в Ташкенте большинство рекламных вывесок, щитов и флаеров содержат информацию на двух языках. На официальном сайте узбекского правительства используются три языка: русский, узбекский и английский. При этом русскоязычная версия остается популярной среди значительной части населения. Несмотря на активную популяризацию узбекского языка, русский язык продолжает играть значительную роль в СМИ [4]. Кроме того, русский язык также выполняет роль социального маркера. В Ташкенте многие жители предпочитают использовать русский язык в повседневной жизни, в то время как в сельской местности чаще используют узбекский. Однако, в отдельных регионах, анклавах и территориях, где проживают компактно представители других национальностей (таджики, каракалпаки), общаются на их родном языке [9].

Необходимо отметить, что Узбекистан – многонациональная республика, где значительная часть населения свободно владеет русским языком. Русский язык способствует сохранению дружественных отношений между странами постсоветского пространства, стимулируя экономическое и научно-культурное сотрудничество в регионе. Развитие науки, техники и образования в Узбекистане также способствует сохранению уважения к русскому языку [2]. В настоящее время русский язык играет важную роль в коммуникации и информационном обмене в Республике Узбекистан.

Для изучения роли русского языка в Республике Узбекистан было проведено анкетирование 610 респондентов, проживающих в республике. Анкетирование было направлено на выявление значимости русского языка и отношения к нему среди населения. Из 610 участников, 329 были женщины, а 281 – мужчины. Результаты опроса показали, что 557 респондентов (91,31%) считают русский язык очень важным для узбекского общества и согласны с его ролью как языка межнационального общения (рис. 1).

Рисунок 1. Мнение респондентов о роли русского языка в Узбекистане

Проведенный анализ языковой политики Республики Узбекистан в отношении русского языка позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, исторически русский язык играл значительную роль в развитии образования, культуры, экономики и общественной жизни республики. В настоящее время он сохраняет свое влияние в образовании, науке, культуре, СМИ и межэтнических отношениях.

Во-вторых, несмотря на активную популяризацию узбекского языка, русский язык продолжает быть важным инструментом коммуникации и информационного обмена в Узбекистане. Он остается популярным среди значительной части населения и открывает широкие возможности для карьерного роста и международного сотрудничества.

В-третьих, сохранение русского языка в Республике Узбекистан является важным фактором для поддержания дружественных отношений между странами постсоветского пространства и способствует дальнейшему развитию экономических и культурных связей.

Однако, необходимо отметить, что русский язык в Республике Узбекистан сталкивается с рядом вызовов. Это включает в себя усиление национального языкового идеологического компонента, активную популяризацию узбекского языка и сокращение сфер использования русского языка в официальных институциях.

Таким образом, можно заключить, что русскоязычное меньшинство в Республике Узбекистан обладает устоявшимися традициями, ценностями и образом жизни, отражающими их культурную идентичность. При этом русскоязычное население остается значительным социально-этническим фактором в жизни республики. Примечательно, что русский язык остается важным мостом между Узбекистаном и другими странами, и его сохранение имеет большое значение для развития международных отношений и укрепления культурных связей.

Литература:

1. Арефьев А.Л. Русский язык в мире: прошлое, настоящее, будущее. Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение». – Москва, 2016. – С. 328-334.
2. Арефьев А.Л. Социология языка. Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Монография. – Москва, 2017. – 158 с.
3. Иноятова Д.М. Становление и развитие этнополитики в современном Узбекистане // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. – 2014. – № 1 (1). – С. 54 – 55.
4. Камилова У.Д. О языках национальных меньшинств в Узбекистане. В сборнике: Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов. Сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса. Отв. редактор В.А. Мансуров. – 2019. – С. 2456-2465.
5. Мещеряков А.Н. Восприятие хэйанской литературы в СССР и России. Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение». – Москва, 2007.
6. Ражабов Ф.Т. Региональные особенности развития сельского хозяйства Республики Узбекистан (на примере Кашкадарьинской области) // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. – 2015. – № 1 (4). – С. 199.
7. Солиева Г.А. Факторы развития книжного рынка в Узбекистане // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. – № 29-1. – С. 57.
8. Тростянский Д.В. Современные аспекты обеспечения экономической безопасности Узбекистана // Экономика региона. – 2012. – № 2. – С. 280.
9. Фридман Э., Шэйфер Р., Антонова С.А. Два десятилетия репрессий: неистребимость авторитарного контроля над средствами массовой информации в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2010. – Т. 13. – № 4. – С. 116.